

E aí? Tudo certo para doar?

Antes de fazer sua doação, é importante saber que **algumas condições de saúde, hábitos e procedimentos recentes podem impedir ou adiar sua doação temporariamente.**

Essa pré-triagem ajuda você a **evitar deslocamentos e esperas desnecessárias.** Todas as informações que você compartilhar serão **confidenciais** e usadas apenas para proteger sua saúde e a de quem vai receber o sangue.

sylviamb@id.uff.br [Mudar de conta](#)

 Não compartilhado

* Indica uma pergunta obrigatória

Escreva seu **nome completo** *

Sua resposta

Alguma condição de saúde (**doença, ***
uso de medicamentos ou hormônios,
cirurgias recentes, vacinação,
gravidez, amamentação ou aborto
recente) são impeditivas.

***Confira o intervalo necessário para
cada situação no final do documento.***

**Você está ciente dessas
informações?**

ESTOU CIENTE

Alguns procedimentos invasivos *****
também podem exigir um intervalo antes
da doação. Entre eles estão:

procedimentos odontológicos
(dentista), endoscopia, colonoscopia,
tatuagens, piercings e acupuntura.

***Confira o intervalo necessário para
cada situação no final do documento.***

**Você está ciente dessas
informações?**

ESTOU CIENTE

Uso de cigarros de tabaco e/ou maconha e bebidas alcoólicas também podem exigir um intervalo antes da doação. *

Intervalos-> Maconha: 12h; Bebida alcoólica: 12h; Cigarro: 2h.

Você está ciente dessas informações?

ESTOU CIENTE

Questões sobre sua vida íntima também são avaliadas de forma sigilosa, respeitosa e acolhedora. **Início de nova parceria sexual, mais de uma parceria recente** ou **relações simultâneas (ao mesmo tempo)**, nos últimos meses, também podem exigir um período de espera antes da doação. *

Confira o intervalo necessário para cada situação no final do documento.

Você está ciente dessas informações?

ESTOU CIENTE

Intervalos: *

Endoscopia → aguardar 6 meses

Colonoscopia → aguardar 6 meses

Tatuagem → aguardar 12 meses

Piercing → aguardar 12 meses

Piercing em mucosa oral ou genital:

inapto enquanto estiver usando

Acupuntura: material descartável → 24 horas

Sem material descartável → 12 meses

Cirurgia de pequeno porte → 3 meses

Cirurgia de grande porte → 6 a 12 meses

Tratamento dentário simples → 24 horas

Extração dentária → 72 horas

Canal, cirurgia dentária ou abscesso → 7 dias

Vacinas

Influenza (gripe) → 48 horas, se sem sintomas

COVID-19: Coronavac → 48 horas

Pfizer, AstraZeneca ou Janssen → 7 dias

HPV → 48 horas

Hepatite B → 48 horas

dT/dTpa (tétano) → 48 horas

Febre amarela → 30 dias

Tríplice viral → 30 dias

Medicamentos

Antibióticos → aguardar 15 dias após término do tratamento

Situações de saúde

Gripe, febre ou infecção → aguardar 7 dias após melhora completa

Gravidez → não pode doar

Amamentação: até 12 meses após o parto → inapta

Aborto: até 12 semanas gestacionais → 3 meses

após 12 semanas → 6 meses

Anemia → precisa de avaliação antes da doação, pois dependerá da quantidade de hemoglobina (teste feito na triagem).

LI TUDO E ESTOU CIENTE

Estamos no Huap-UFF, de segunda a sexta, das 07:30 às 16:00

Dúvidas? Entre em contato:
(21) 2629-9067 / (21) 99796-8879

Enviar

Limpar formulário

Nunca envie senhas pelo Google Formulários.

Este formulário foi criado em Universidade Federal Fluminense. - [Entre em contato com o proprietário do formulário](#)

Este formulário parece suspeito? [Denunciar](#)

Google Formulários